

MUZİKALÍQ TÁRBIYA PEDAGOGIKASÍNÍN RAWAJLANÍW HÁM QÁLIPLESIW JOLLARÍ

Ospanova Rano Anuarovna

Ózbekstan mámleketlik kórkem óner hám mádeniyat institutı Nókis filialı «Folklor etnografiya» kafedrası assistent oqıtıwshısı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10044945>

Annotaciya. Bul maqalada rus muzıkanları hám pedagoglarınıń muzıka pedagogıkası hám muzıkalıq tálim-tárbiya beriw boyınsha hámde izertlewshiler muzıkalıq tárbiya pedagogıkasınıń ilim sıpatında qáliplesiw, rawajlanıw jaǵdayın baslı úsh dáwirge bólip úyreneilgenligi haqqında pikirler bildirilgen.

Gilt sózler: Muzıka, pedagogıka, muzıka pedagogıkası, kompozitor, metod, metodikalıq-usıllar, ilim, tárbiya, aǵartıwshılıq.

WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY

Abstract. This article presents the opinions of Russian musicians and teachers about music pedagogy and music education, as well as researchers on the formation of music education pedagogy as a science, studying the conditions of its development in three periods.

Key words: Music, pedagogy, music pedagogy, composer, method, methodology-methods, science, education, morality.

ПУТИ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕДАГОГИКИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В данной статье даются мнения российских музыкантов и педагогов о музыкальной педагогике и музыкальном воспитании, а также исследователей о становлении педагогики музыкального воспитания как науки, изучении условий ее развития по трем периодам.

Ключевые слова: Музыка, педагогика, музыкальная педагогика, композитор, метод, методика-методы, наука, воспитание, мораль.

Muzıkalıq tálim-tárbiya beriw adamzat ótmishiniń eń tereń tamırlarınan nár alǵan. Adamzattıń san mıń ásirlik serigi bolıp kelgen muzıka óneriniń tálim-tárbiyada alatuǵın ornın, tásir-ıǵbalın, jámiyet penen mádeniyattıń rawajlanıwı procesinde qáliplesken sociyallıq, muzıkalıq-pedagogikalıq tájiribeni aqıl eleginen ótkizip, ólshep baha beriw, onıń qáliplesip, rawajlanıw jolların biliw hám tikkeley baylanıslı.

Ónerdiń usı túriniń adamnıń jan dúniyasına tásir etiw mexanizmleri hám onıń tábiyatın tanıp biliwge erte dáwirdeń ózinde-aq antik dáwir ulamaları názer awdarǵan. Tarixiy-arxeologiyalıq dereklerde qaraǵanda, muzıka áyyemgi grek qáwimleriniń ómir tirshiliginde aytarlıqtay orın alǵan hám olar muzıkalıq tálim-tárbiyada paydalanılǵan.

XIX ásirdeń aqırı XX ásirdeń basında muzıkalıq tálim-tárbiya tarawı óz aldına jeke ilim baǵdarı sıpatında rawajlana basladı. Oǵan birneshe faktorlar sebep boldı. Birinshiden, bul jámiyettiń sociyallıq jańalanıwı hám xalıqlıq, adamgershilik, demokratizm ideyalarınıń payda bolıp rawajlanıwı menen baylanıslı edi. Usı dáwirde ómir súrgen orıs klassik kompozitorları, pedagogları A.N.Serov, V.V.Stasov, M.Glinka, A.Dorgomijskiy, P.Chaykovskiy, S.Taneev,

N.Rimskiy-Korsakov hám t.b. ónerdegi xalıqlıq demokratizm, aǵartıwshılıq ideyaların alǵa súrip, tárbiyani progressiv rux penen iske asırıwdı batıl talap etti hám muzıkalıq mádeniyattı rawajlandırıw haqqında qunlı pikirler aytıp, olardı is júzinde iske asırıwǵa at salıstı.

Izertlewshiler muzıkalıq tárbiya pedagogikasınıń ilim sıpatında qalıplesiw, rawajlanıw jaǵdayın baslı úsh dáwirge bólip úyrenedi.

Birinshi dáwir (XIX ásirdeń ekinshi yarımı muzıkalıq tárbiya pedagogikasınıń tiykarın salıwshı alım-ustazlardıń (A.N.Karasev, S.I.Miropolskiy, D.N.Zarin, S.T.Shackiy hám t.b.)) [1] pedagogikalıq jumıslardıń belsendiligi hám muzıkalıq tárbiya beriwdeń mazmunı, metodikalıq-usılların izertlewge arnalǵan birqatar muzıkalıq-pedagogikalıq miynetlerdeń jarıq kóriwi menen xarakterlenedi.

Muzıkalıq tárbiya pedagogikasınıń mashqalaların, sonıń ishinde muzıkalıq tárbiyanıń mazmunın, iske asırıw metodikası hám usılların izertlew jumısları menen birinshilerden bolıp shuǵıllanıwshılardıń biri A.N.Karasev boldı. A.N.Karasevтіń «Qosıq aytıw metodikası» óz dáwirinde oǵada belgili miynetlerdeń biri boldı. Metodikada qosıq aytıwǵa úyretiwdeń maqseti hám onnan kelip shıǵatuǵın naq wazıypalar, qosıq aytıwdıń tárbiyalıq áhmiyeti kórsetilgen. Avtordıń pikirinshe qosıq aytıwdıń maqseti – balalardıń muzıkalıq qábiletlerin, sonıń menen birge dawıs, sóylew, dem alıw organlarınıń jumıs islew sharayatların rawajlandırıw hám qalıplesken muzıkalıq uqıp, qábilet hám kónlikpelerin ámeliy qollana biliwge tárbiyalaw. Ol balalarda nota sawatlılıǵın ashıw mashqalasınıń ahmiyeti hám zárúrligine joqarı baha berdi.

Muzıkalıq tárbiya pedagogikası qalıplesiwiniń ayyemgi dáwirindegi Rossiya hám Batıs Evropadaǵı muzıkalıq tárbiya beriwdeń jaǵdayı haqqında obektiv maǵlumatlar toplanǵan áhmiyetli miynetlerdeń biri S.I. Miropolskiydeń «Rossiya hám Batıs Evropadaǵı muzıkalıq bilim beriw haqqında» kitabı edi. Avtor miynetiniń tiykarǵı maqseti muzıkanıń tálim-tárbiyalıq áhmiyetin ashıw hám sol dáwirde múmkin emes esaplanǵan ǵalaba, kópshilikke muzıkalıq tárbiya beriw jolların iske asırıw boldı.

XIX ásirdeń sońında muzıkalıq tárbiya pedagogikasınıń qalıplesiwine D.N. Zarin hóm A.L. Maslov biybaha úles qostı. Olar onıń muzıkalıq tájiribesine súylene otırıp, balalardıń muzıka hám shuǵullanıwǵa degen qızıǵıwshılıǵın, dóretiwshilik belsendiligin arttırıw tiykarında olardıń muzıkalıq qábiletlerin rawajlandırıwǵa bolatuǵınlıǵın dálillep berdi. D.N. Zarinniń «Mekteple xor hám qosıq aytıw metodikası» [1] atlı oqıw quralında muzıkalıq qábiletlerdi rawajlandırıwdıń bir qatar máseleleri úyrenilgen. Onıń pikirinshe balalardıń muzıkalıq belsendiligin arttırıw muzıkalıq qábiletlerdi rawajlandırıwdıń tiykarında iske asırılıwı tiyis. Avtordıń balalarǵa belgili bir temaǵa yamasa juwmaqlanbaǵan muzıkalıq frazanı jalǵastırıp dawıslı dawamlaw, qosıqtı muzıkaga sayatlılıǵın iyelewde seslerdeń baylanısın, háreket qozǵalısnı sawlelendiretuǵın sesler shıǵarıw sıyaqlı usınǵan dóretiwshilik tapsırmalardıń, sonıń menen birge muzıkalıq uqıp, ırǵaqtı seziniw qábiletlerin rawajlandırıw, qosıqshı dawsınıń tárbiyası, qosıq úyretiw, repertuar tańlaw boyınsha usınǵan metodikalarınıń praktikalıq áhmiyeti oǵada zor.

Jeke tulǵanıń muzıka arqalı dóretiwshilik sapa-qasietlerin rawajlandırıw máseleleri P.L.Yarovskiydeń, V.N.Shackayanıń izizertlewlerinde keń orın alǵan.

P.L.Yarovskiy (1877-1942) – kórnekli muzıkatanıwshı, kompozitor, pianist, jámiyet qayratkeri, ónertanıw ilimleriniń doktorı Moskva, Kiev konservatoriyalarınıń professorı. Onıń pútkil ómir jolı muzıkalıq tálim-tárbiya jumısların rawajlandırıwǵa arnalǵan. Onıń muzıkalıq-

pedagogikalıq praktikasında balalardıń muzikalıq múmkinshilikleriniń keń ashılıwına, dóretiwshilik qábiiletleriniń belsendilik penen rawajlanıwına múmkinshilik tuwǵızatuǵın jeke metodikası usı taraw izleniwshilerinde úlken qızıǵushılıq tuwǵızǵan edi. Avtordıń balalardıń muzıkanı qabıllawı, olardıń dóretiwshilik baslamalarınıń kózin ashıw uqıplılıqların iske asırıwda muzikalıq tınlaw-esitiw, sensomotorlıq qiymıl háreketlerdi rawajlandırıw boyınsha usınısları kózge túser, dıqqatqa ılayıq, óz zamanınıń innovaciyalıq qubılısı bolıp tabıladı.

Muzikalıq pedagogikanıń kórnekli wákilleriniń biri – V.N.Shackaya. Ol 1965 jılı Moskva konservatoriyasınıń pitirip «Detskiy trud i otdix» balalar klubın basqardı.

V.N.Shackaya[2] hám S.T.Shackiydıń «Bodraya jizn» «Quwnaq ómir» koloniyasındaǵı muzikalıq tárbiyanı shólkemlestiriw tájiriybesi búgingi kúndede muzıka jan kúyerleri hám onı izertlewshilerdiń dıqqatın ózine tartıp kelmekte. Bul tájiribenıń ayrıqsha belgileri – eń aldǵı hám sol dáwirde keń tarqǵan tárbiyadaǵı turpayı jaltıraqlıq penen kózabashılıq formalizmge tosqın bola alatuǵın ámeliy-ilajlardı izlestiriw edi.

Ekinshi dáwir (XIX ásirdeń aqırı XX ásirdeń birinshi yarımı) qosıq-muzıkanıń qosıq sıpatında oqıtılwına hám muzikalıq tálím-tárbiya beriw metodikasınıń jasalıwına baylanıslı, muzikalıq tárbiya pedagogikasınıń jańa ilim salası sıpatında qalıplese baslawı menen sıpatlanadı. Sol dáwirdeń kórnekli mámleketlik ğayratkeri A.V.Lunacharskiydiń basshılıǵı hám xalıq aǵartıw komissariyatı janında arnawlı muzikalıq bólim ashıldı. Sóley etip, mekteplerde muzikalıq tálím-tárbiya maqset hám wazıypaları ashıq ayqın belgilenip, muzikalıq tálím-tárbiyanı iske asırıw jolları jolǵa túse basladı. Qosıq sabaǵın oqıtıwǵa baylanıslı qoyılatuǵın talaplar kúsheytilirilip, bilim mazmunı hám baǵdarın tańlaw qolǵa alındı, sabaq ótkiziw metodikasın islep shıǵıw hám oqıw quralların tayarlaw jumısları jobalastırıldı. Qosıq sabaǵın oqıtatuǵın muǵallimler tayarlaw jumısları da dıqqattan shette qalmadı.

Mekteplerdegi muzikalıq tálím-tárbiyanıń maqset, wazıypaları hám mazmunın anıqlaw, oqıwshılardıń dóretiwshilik qábiiletlerin rawajlandırıw máseleleri baǵıshlanılǵan N.Ya.Bryusovanıń, muzıka sabaǵın jobalaw, shólkemlestiriw máselelerin talqılaw mashqalalarına arnalǵan M.M. Koyranskayanıń maqalaları da muzikalıq tárbiya pedagogikası teoriyasınıń rawajlanıwına aytarlıqtay úles qosqan miynetler boldı dewge boladı.

Rossiyada muzikalıq pedagogikanıń rawajlanıp qalıplesiwine muzıka tanıwshı, kompozitor, pedagog, kompozitorlar awqamınıń akademigi B.V.Asafev kóp miynet sińirdi. Ol eń birinshi hám eń úlken muzıka tanıw mektebiniń tiykarın salıwshı sıpatında keń jurtsılıqqa málim ğayratker alım. Estetika, muzıka teoriyası hám tarixı haqqında bir neshshe kitaplardıń avtorı. Onıń mektepke muzikalıq tálím-tárbiyanı shólkemlestiriw, basqarıw, muzıkanı oqıtıw metodikası hám kásiplik-muzikalıq tálím-tárbiya mashqalaları haqqında salmaqılı ilimiy miynetleri búgingi kúnde úlken aktualıqqa erisip atır.

B.V.Asafev óziniń miynetlerinde mektep oqıwshılarınıń muzıkanı qabıllaw qábiiletin, muzikalıq talǵamın rawajlandırıw máselelerine kóp kewil bóldi. Onıń pikirinshe muzıka sabaqlarında tek muzikalıq shıǵarmalardı tınlaw menen ǵana sheklenbew kerek, kerisinshe, olardıń muzikalıq tınlaw, qabıllaw, lázzet alıw, talǵamın rawajlandırıw t.b. múmkinshiliklerin keńeytiw zárúr, yaǵnıy ómirde muzıka hám jasaw, onı insan jan dúniyasınıń ruwqıy azıǵı sıpatında ámeliy paydalana alıwǵa tárbiyalaw wazıypaları qoyılıwı tiyis.

B.V.Asafevtiń pikirinshe, óner shıǵarmalarınń bahası hám jarqın usı salada az da bolsa dóretiwshilik miynet etip, sonıń jemisine qwana bilgen adam ǵana, ráhetlenip lázzet ala aladı. Bunnan onıń muzıka hám shuǵullanıwdaǵı dóretiwshilik miynetke joqarı baha berip, ayrıqsha kewil bergenligin kóremiz.

Muzıkanı tıńlap qabıllawdıń psixologiyalıq aspektleri, sonıń ishinde «muzıkalıq uǵım-túsinipler» tiykarında muzıkalıq oylawdı rawajlandırıw, muzıkanı tıńlaw barısında adamnıń belgili bir sezimge bólenip, hár qıylı psixikalıq keyipke túsip ǵana qoymay, tallaw, juwmaqlaw, salıstırıw nátiyesinde muzıkalıq materiallardı saralaw, tańlaw hám baha beriw sıyaqlı oylaw procesiniń iske asıp atırǵanlıǵı B.V.Asafevtiń dıqqatınan sırtta qalmaǵan. Onıń muzıkalıq pedagogika tarawında qalıplesken qaǵıydaları sol dáwirde muzıkalıq tárbiyanıń qalıplesiwine sheksiz úlken úles qostı hám keleshek rawajlanıwına tiykar boldı.

Muzıkalıq tárbiya pedagogikasınıń qalıplesiwine sheshiwshi rol atqarǵan bul dáwirde tek ilimiy-metodikalıq qollanbalardıń hám muzıkalıq tálim-tárbiynıń mazmunın, metod-qurallarıń, shólkemlestiriw formaların izertlegen ilimiy-metodikalıq miynetlerdi jarıqqa shıǵarıw menen birge, muzıkalıq tálim-tárbiya mashqalaların dóretiwshilik penen teoriyalıq táreplerin izertlewlerge batıl qádemler islendi.

Úshinshi dáwir (XX ásirdeń 50-90 jılları) - muzıkalıq tárbiya pedagogikasınıń teoriyalıq tiykarlarınń islep shıǵılıwı hám usı baǵdardaǵı Rossiya ilimpazlarınń ilimiy-pedagogikalıq izertlew jumıslarınıń keń jayılıwı hám ayrıqsha áhmiyet iyeledi.

Tálim-tárbiya barısında shaxstıń sociyallasıwı táminleniwı zárúr. Bul jańa wazıypalardı iyelew, óz betinse kún kóriwdi úyreniw ushın balalarımız boyına adamzat erisken mádeniyattıń barlıq túrleriniń, sonıń ishinde muzıkalıq mádeniyattında hesh bolmasa minimumlıq tiykarların síndiriw zárúrligin bildiredi.

Muzıkalıq tárbiya nátiyesinde oqıwshılar emocional lázzet ala alsa, olar muzıkaǵa degen súyispenshilikli pútkil ómir boyı alıp júredi. Solardıń birewleri keleshekte kompozitor., birewleri - qosıqshı, taǵı birewleri –muzıkanı jaqsı kórip súysine tıńlaytuǵın ıshqıpaız tıńlarman bolıwı múmkin. Muzıka tárbiyası menen shuǵıllanıwshı hár bir ustaz jaslardıń usı 2-3 baǵdardıń biriniń shaydası bolıwına sebepshi bolıwı kerek.

Muzıka pedagogikasınıń metodikasin dóretiwshi, ullı ustaz, pedagogika ilimleriniń doktorı O.A.Apraksina[4] Rossiyada birinshilerden bolıp orıs muzıkalıq pedagogikası tarixın izertlew menen shuǵıllandı. Muzıka sabaqlarınıń mektep oqıw jobası hám oqıtılatuǵın basqa pán qosıqlar menen uqsas tárepleri bar. Qalayda, O.A.Apraksina atap kórsetkenindey, muzıka sabaqlarınıń ózine tán qosıq ózgesheligi oqıw materialınıń mazmunına, balalardıń muzıkalıq bilim, ulıwma, ásirese arnawlı muzıkalıq qábiletleriniń rawajlanıw dárejesine, qollanılatuǵın oqıw usıllarınıń nátiyjeliligine, paydalanılatuǵın texnikalıq qurallarǵa, muǵalimniń jeke pedagogikalıq sheberligine baylanıslı iske asadı.

Házirgi waqıtta mektepke shekemgi mekemelerge, mekteplerge sonday-aq orta arnawlı hám joqarı oqıw orınlarına arnalǵan oqıw quralları birinen soń biri jarıq kóre basladı. Sol jılları balabaqsha tárbiyashıları hám muzıkalıq jetekshilerge arnalǵan «Muzıkalnoe vospitanie v detskom sadu» atlı oqıw quralı basılıp shıqtı.

Ótken ásirdeń 60-70 jılları muzıkalıq tárbiya pedagogikası máselelerine tiyisli pikir talaslar kúsheye tústi. Pikir talaslar birinshiden, sabaqtı «qosıq sabaǵı» yamasa «muzıka sawatı» tárizli

bólimleriniń nemquraylılıq penen, qalay bolsa solay bólinip ótiletuǵınlıǵı haqqında guman tuwdıratuǵın qarama-qayshılıqlardıń beti ashıldı. Kóp keshikpey akademik D.B.Kabalevskiydiń jańa kózqarastaǵı muzıkalıq-pedagogikalıq juwmaqlawshı miyneti ómirge keldi. Atalǵan miynet avtordıń keleshek muzıka sabaqlıqlarınıń jańa baǵdarlamasınıń tiykarı bolǵan «Ob osnovnix principax i metodax programmi po muzıke dlya obsheobrazovatelnoy shkoli»[3] atlı maqalasında hám basqa birqatar kitaplarında orın aldı.

Muzıkalıq bilimlendiriw tálim-tárbiyanıń ajıralmas bólegi sıpatında bilim beriwshilik, tárbiyalıq hám estetikalıq funkciyalar atqaradı. Bul haqqında D.B.Kabalevskiy: «Adam dóretken muzıka adam haqqında hám sol adam úshin dóretiledi, muzıka menen ómirdiń baylanısı usında jatır... Mine sonlıqtan da óner mudamı adamlardıń ruwqiy jan dúnyasın bayıtıp, ruxlandırıp, dúniyaǵa kóz-qarasın bekkemlep, kúsh quwatın arttırıp keledi» -dep jazdı.

D.B.Kabalevskiydiń basshılıǵı menen tayarlanǵan muzıka pání oqıw baǵdarlamasınıń bahalılıǵı sonda bul baǵdarlama muzıkalıq bilimlendiriwdiń barlıq tarawlarında úlgi qızmetin atqarıp kelmekte. Eger buǵan shekem muzıkalıq tárbiya pedagogikasınıń maqseti balalardı muzıka ónerine tartıp, oǵan degen qızıǵushılıǵın tuwdırıw, belgili bir kórkem dóretiwshilik iskerligin qalıplestiriw bolsa, jańa baǵdarlamada oqıwshılardıń dúniyaǵa kóz-qarasın qalıplestiriwde teńsiz qural bolıp tabılatuǵın muzıkanıń adamnıń, ásirese jas áwladtıń ruxiy dúniyasınıń emocional halatına tásir etetuǵın tásir-kúshin paydalanıw talabı qoyıldı. Solay etip, muzıka pániniń jańa maqseti – oqıwshılardıń muzıka hám onıń jámiyetteǵı sociyallıq róli haqqında bir tutas uǵım-túsiniqler tiykarında muzıkalıq qábiletin qalıplestiriw bolıp tabıladı. Jańa maqset jańa wazıypalardı anıqlawdı talap etetuǵını belgili. Sonlıqtan estetika, psixologiya, didaktika tarawındaǵı qaǵıdaları hám D.B.Kabalevskiydiń kórsetpeleri tiykarında muzıkalıq tálim-tárbiynıń baslı úsh wazıypası belgilendi.

Birinshi muzıkalıq wazıypa – oqıwshılardıń muzıkaǵa emocional qarım-qatnasın qalıplestiriw. Bul wazıypa orınlanǵan muzıkanı qabıllaw tiykarında iske asırıladı. Sóytip, oqıwshılardıń muzıkaǵa emocional inta-ıqlasın, muzıkalıq sezimin, muzıkanıń namasın emocional názik bayıtıw, bilimdi iyelew, joqarı dóretiwshiliktiń iyeleniwi, muzıkanı tıńlap, orınlawǵa degen belsendi qızıǵıwshılıǵın oyatıwǵa kerekli jaǵday tuwǵızıladı.

Ekinshi muzıkalıq wazıypa – muzıkaǵa degen qarım-qatnastı qalıplestiriw. Bunda oqıwshılardıń muzıkalıq shıǵarmalardı sanalı túrde qabıllaw tájiribesin toplaw, muzıkalıq bilimlerde hám kónlikpelerdi kúndelikli ómirde qollana biliw, muzıkalıq obrazlardıń sıpatın seziniw, rawajlanıw logikasın bayıtıw, shıǵarmanıń jasawshańlıǵı hám ideyalıq tiykarın sanalı túrde uǵıp-túsiniw názerde tutılǵan.

Úshinshi muzıkalıq wazıypa – muzıkanı orınlaw, ásirese Muzıka menen qızıǵıwshılıqtıń eń qolaylı forması sıpatında xor hám qosıq aytıw procesinde birge islesiw hám jasaw, ádetiy qarım-qatnas kónlikpelerin qalıplestiriw. Bul wazıypanıń sheshimi oqıwshılardıń muzıkalıq tıńlaw uqıp-qábiletleriniń qalıplesiwi hám muzıkalıq qabıllaw procesinde orınlawshılıq kónlikpeleriniń rawajlanıwı menen baylanıslı.

Kúndelikli muzıkalıq ámeliyatta atalǵan wazıypalar bir-biri menen tıǵız baylanısta bolıwı tiyis hám olardıń zárúrli jaǵdayda qalıplesiwi oqıwshılardıń muzıkalıq tájiribe dárejesi menen mektep oqıwshılarınıń muzıkalıq rawajlanıwınıń arasındaǵı nátiyelerin anıqlawǵa tiykar bola aladı.

Jaña baǵdarlamanıń baslı jańalıǵı – muzıkanı oqıtıwdıń usılın hám sabaqlardı shólkemlestiriwge tiykar bolatuǵın tematikalıq principlerdi saqlaw.

Ótken ásirdiń 80-jılları bolashaq muzıka pání muǵallimi tayarlıǵı mashqalaları kompozitor-pedagoglardıń dıqqatın ózine tarta basladı. Usı baǵdarda E.B. Abdullin,[5] L.G.Rapackaya, E.V.Nikolaeva[5], G.M.Cipin hám t.b. alim-pedagoglar arnawlı ilimiy-izertlew jumısların alıp bardı.

REFERENCES

1. Zarin D.N. Metodika shkolnogo xorovogo peneniya v svyazm s prakticheskim kursom. – M., 1907. B. 250
2. Shackaya V.N. Muzikalnoe vospitanie detey v yunoshstva. – M.,1975. – B. 65
3. Kabalevskiy D.A. Prekrasnoe probujdaet dobroe. – M., 1973. – B. 120
4. Iz istorii muzikalnogo vospitaniya: Xrestomatiya // Sost. O.A. Apraksina. – M., 1990. – B. 44
5. Abdullin E.B., Nikolaeva E.V. Muzikalno-pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii na riwbeje XX i XXI stoletiy. – M., 2002. – B. 100
6. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – C. 27-32.
7. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – C. 42-47.
8. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.
9. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIORNMENT.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ: Моянов Ыкласбай Жийенбаевич Ўзбекистон Давлат санъат вамаданият институти Нукус филиали,«халқ ижодиёти» кафедраси в. в. б доценти. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
11. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
12. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
13. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – T. 9. – C. 386-392.

14. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
15. Tajimuratova Shakhnoza Saginbaevna. (2022). MANAGEMENT AND STUDY OF CULTURE AND ART. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(1), 758–762.
16. Sag'inbaevna, T. S. (2023). Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 18, 39-41.
17. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
18. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
19. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
20. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.